

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yo'ldosheva Dilnoza Obid qizi

KARATE BILAN SHUG'ULLANUVCHI SPORTCHILARNINGNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY

TAYYORGARLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL